

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Congruência do Terapeuta

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês, Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Congruência do Terapeuta é uma ferramenta fundamental da Terapia Centrada na Pessoa (TCP), caracterizada pela consistência e autenticidade entre as experiências, sentimentos e comportamentos do terapeuta durante o processo terapêutico, refletindo uma integridade pessoal e profissional.

Tematologia: Psicoterapia; Autenticidade emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "congruência" provém do latim "congruentia", que significa "acordo", "harmonia". "Terapeuta" deriva do grego "therapeutés", que se refere ao "aquele que serve, que cuida".

Neologia: Congruência do Terapeuta é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A congruência do terapeuta manifesta-se pelo holopensene da integridade terapêutica.

Fatologia: A Congruência do Terapeuta é uma das condições necessárias para o estabelecimento de uma relação terapêutica genuína e eficaz na Terapia Centrada na Pessoa (TCP). Refere-se à coerência entre as palavras, expressões faciais, linguagem corporal e sentimentos do terapeuta durante as sessões terapêuticas. Quando o terapeuta demonstra congruência, ele está em sintonia consigo mesmo e com o cliente, transmitindo autenticidade, transparência e confiança. Isso cria um ambiente terapêutico seguro e acolhedor, facilitando o processo de autoexploração e crescimento pessoal do cliente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, a congruência do terapeuta pode ser percebida como uma harmonização energética entre as consciências envolvidas na interação terapêutica, promovendo uma comunicação eficaz e uma troca de informações mais fluida.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A congruência do terapeuta potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente.

Principiologia: A congruência do terapeuta está fundamentada no princípio da autenticidade emocional.

Codigologia: A congruência do terapeuta está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza a integridade e honestidade na relação terapêutica.

Tecnologia: A congruência do terapeuta pode ser desenvolvida por meio de técnicas de autoconhecimento, autorreflexão e treinamento em comunicação terapêutica.

IV. Perfilologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento.

Masculinologia: O terapeuta congruente; o cliente receptivo.

Femininologia: A terapeuta autêntica; a cliente empática.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens autêntico.

V. Argumentologia

Exemplologia: A congruência do terapeuta é evidenciada quando suas palavras, expressões faciais e linguagem corporal estão alinhadas com seus verdadeiros sentimentos e experiências, transmitindo autenticidade e confiança ao cliente.

Culturologia: A Cultura da Congruência do Terapeuta é fundamental para o estabelecimento de relações terapêuticas saudáveis e produtivas.

VI. Acabativa

A Congruência do Terapeuta representa uma ferramenta essencial na Terapia Centrada na Pessoa, promovendo uma integridade pessoal e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
profissional que facilita o processo de
autoexploração e crescimento pessoal do cliente.
Por meio dela, o terapeuta estabelece uma relação
terapêutica genuína e acolhedora, baseada na
autenticidade e confiança mútua, proporcionando
um ambiente propício para a transformação e
desenvolvimento pessoal do cliente.